

[https://www.cronica.com.mx/notas-el amor a la ciencia en los tiempos del covid 19-1153374-2020](https://www.cronica.com.mx/notas-el-amor-a-la-ciencia-en-los-tiempos-del-covid-19-1153374-2020)

El amor a la ciencia en los tiempos del COVID-19 - La Crónica de Hoy | La noticia hecha diario

En la época en la que vivimos, la ciencia y la tecnología no son un lujo, sino una necesidad moderna. Todas las actividades actuales que nos facilitan la vida se deben a una constante mejora y ...

www.cronica.com.mx

[https://www.cronica.com.mx/notas-conocer dinamica entre medula espinal y cerebro ayudara a entender y tratar el dolor narek plamenov-1153375-2020](https://www.cronica.com.mx/notas-conocer-dinamica-entre-medula-espinal-y-cerebro-ayudara-a-entender-y-tratar-el-dolor-narek-plamenov-1153375-2020)